

Тригуб А. О.,
ДВНЗ «Переяслав–ХмельницькийДПУ імені Григорія Сковороди»

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ В ПРЕДМЕТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Раннє дитинство є сензитивним періодом для засвоєння мовлення. Динамічний розвиток мовлення у ранньому віці пов'язаний з предметною діяльністю дитини. Адже на 2–му році життя у неї зростає інтерес до всього, що її оточує: вона хоче все побачити, пізнати, взяти в руки. Це бажання перевищує можливості дитини, і вона вимушена звертатися за допомогою до дорослого. Однак засобів спілкування, якими вона володіє (жести, міміка, окремі слова), вже недостатньо, щоб бути зрозумілою, задовольнити свою потребу в спілкуванні. Ця суперечність розв'язується завдяки виникненню нової форми спілкування – активного самостійного мовлення, яка знаменує важливий етап у психічному розвитку дитини раннього віку.

Мовлення є одним із перших видів діяльності, яким дитина оволодіває з раннього віку і яке, в свою чергу, допомагає їй пізнати навколишній світ. Після двох років життя основну роль у розвитку психіки і формуванні поведінки відіграє мовлення. Якщо до двох років дитина вживала 300 слів, то, за умови вмілого педагогічного впливу, до трьох років словник розширюється до 1000 і більше слів. Розширюючи, під керівництвом дорослого свій життєвий досвід, дитина навчається встановлювати елементарні зв'язки між об'єктами зовнішнього світу, розуміє і сама ставить багато різноманітних питань. Дитина починає вживати поширені речення і майже не вживає «полегшених» слів. На основі життєвого досвіду, вміння уважно розглядати, а також завдяки розвитку пам'яті у неї з'являються складні узагальнення і дитина починає розуміти і вживати такі слова, як «іграшки», «посуд», «одяг» та виражати словами результати своїх спостережень.

Проблемі предметної діяльності, мовленнєвого розвитку та розвитку словника дітей раннього віку присвячені експериментальні дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних психологів: Д. Ельконіна, П. Гальперіна, В. Штерна, Г. Розенгарда–Пупко, А. Лаврентьева, Л. Виготського, Т. Коннікової.

Вивчення словника дітей, як і інших сторін мовлення, має велике значення в дослідженні особистості дитини раннього віку. Виявлення лексичного запасу дитини, особливостей розуміння і вживання нею слів необхідно для науково обґрунтованого відбору змісту словникової роботи і визначення її методики.

Поряд з відомими методами і прийомами навчання дітей рідної мови використовували пальчикові ігри та вправи, бо мовлення тісно пов'язане із розвитком дрібної моторики м'язів пальців рук, а руховий та мовленнєвий центри в корі головного мозку мають схожу фізіологічну функцію та впливають один на одного. Розвиток дрібних м'язів пальців рук безпосередньо впливає на мовленнєвий розвиток дитини. Пальчикові ігри та вправи надзвичайно корисні для малюків, які малоактивні в діалозі, відповідають переважно одним словом, інколи відчувають труднощі у веденні діалогу, у відображувальній грі віддають перевагу простим маніпуляціям з іграшками, рідко супроводжують свої дії мовленням.

З дітьми третього року життя міні–заняття з мовленнєвого розвитку найчастіше проводили з іграшками та в ігровій формі. Міні–заняття проводяться в груповій кімнаті або на прогулянці з двома–чотирма дітьми на фоні самостійної діяльності решти дітей. Їх тривалість складає від 2 до 5 хвилин. На міні–занятті вихователь ознайомлює дитину з новою іграшкою, новим дидактичним посібником, способом дії з ним, визначає найвищий рівень складності завдань для дитини; може провести дидактичну вправу, що спонукає її активно використовувати вже засвоєні сенсорні вміння.

До структури міні–занять А. Крикун рекомендує включати: спільне музичне привітання, яке спрямоване на розвиток комунікативної культури, з елементами психогімнастики; пальчикові ігри, вправи на розвиток дрібної моторики; вправи на розвиток загальної моторики, координації, наслідування; дидактичні ігри та вправи; елементи зображувальної діяльності, що супроводжуються мовним коментарем [2, с 59–63].

Збагачення лексичного запасу відбувається в процесі активного пізнання дитиною навколишнього світу. В організованій навчальній діяльності ця робота проводиться на спеціальних заняттях з ознайомлення

дітей з властивостями та якостями предметів. Основна їх мета – ввести у мовлення дітей назви предметів, їх частин, деяких ознак, властивостей і якостей. Методика проведення цих занять була запропонована Є. Тихєєвою та уточнена й доповнена В. Логіною.

У молодших групах методисти рекомендують проводити два види занять: початкове ознайомлення з предметом; поглиблення знань про предмети. На заняттях із початкового ознайомлення з предметом потрібно правильно організувати увагу дітей щодо сприйняття предмета, формування уявлень про нього і відповідного словника. Найефективнішими засобами при цьому є привертання уваги дітей до самого предмета або дії та слів, якими вони позначаються. Вихователь називає предмет тільки тоді, коли на ньому сконцентрована увага дитини. Слово виступає як знак предмета. Встановлюється зв'язок між словом і уявленням про предмет. Вихователь створює пошукову ситуацію, пропонує запитання на зразок: де лялька (м'яч)? У відповідь на запитання дитина показує предмет і відповідає ось лялька (м'яч). На заняттях вихователь використовує методи розглядання і обстеження предметів. Ознайомлення з предметом відбувається поетапно: ознайомлення із зовнішнім виглядом предмета та його призначенням; сприйняття частин, деталей предмета; знайомство з властивостями та якостями предметів, матеріалами, з яких вони зроблені (скло, папір, дерево, метал; скло – прозоре, крихке; папір – мнеться, рветься, розмокає), визначення зв'язку між матеріалом, із якого зроблений предмет, та його функціональним призначенням.

Отже, в ранньому віці діти починають використовувати предмети відповідно до їх функцій (наприклад, ложка для їжі, чашка, щоб пити воду, рушник для витирання рук). Придбаний досвід діти переносять на інші предмети, супроводжують мовленням. У цей період дуже змінюється розуміння мовлення. Дитина добре розуміє окремі слова, виконує предметні дії за інструкцією дорослого. Слухання і розуміння повідомлень, які не стосуються безпосередньої ситуації, є важливим набутком цього етапу життя. Вони створюють передумови для використання мовлення як основного засобу пізнання недоступної безпосередньому досвіду дитини дійсності. Враховуючи це, вихователь цілеспрямовано супроводжує розвиток здатності дитини слухати, розуміти і продукувати мовлення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до семи років: монографія Київ: Вид. дім «Слово», 2004. С.59–63.
2. Гурковська Т. Супровід розвитку дітей раннього віку. Київ: Шк. світ, 2011. С. 128
3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навчальний посібник для ВНЗ К.: Центр учбової літератури, 2012. С. 180–182.